

DOI.org/10.5281/zenodo.1408228
УДК 629.5.023

Л.И. Чехранова, Я.Р. Домашевская

ЛИДИЯ ИГОРЕВНА ЧЕХРАНОВА – к.т.н., доцент, e-mail: li-chehr@mail.ru.
ДОМАШЕВСКАЯ ЯНА РУСЛАНОВНА – аспирант, e-mail:100-70-100dom@mail.ru
Кафедра кораблестроения и океанотехники Инженерной школы
Дальневосточный федеральный университет
Суханова ул., 8, Владивосток, 690091

Повреждение фальшбортов транспортных рефрижераторов

Аннотация: Повышение эффективности использования рыбопромыслового флота является важнейшей задачей для рыбной промышленности, решение которой связано с обновлением флота и сокращением внеэксплуатационных простоев, значительная часть которых приходится на ремонт судов. На государственном уровне поставлена задача строительства и модернизации рефрижераторного флота на отечественных верфях. Сокращения сроков ремонта рефрижераторов можно добиться путём корректировки требований нормативных документов по проектированию наиболее повреждаемых конструкций корпуса, а также за счёт их модернизации на ранних стадиях эксплуатации.

Специалисты проявляют постоянное внимание к проблеме проектирования фальшбортов – одной из наиболее повреждаемых конструкций на рефрижераторах. Несмотря на внедрение в практику проектирования фальшбортов различных вариантов их конструктивного оформления, они продолжают получать многочисленные повреждения в результате эксплуатации. В статье дан анализ состояния рефрижераторного флота в России и за рубежом. Произведён обзор состава рефрижераторного флота по трём морским бассейнам, представлена дифференциация рефрижераторов по годам и странам постройки, а также отражены перспективы развития рефрижераторного флота на Дальнем Востоке. Приводятся результаты проведенных авторами статьи осмотров фальшбортов судов отечественной и зарубежной постройки, эксплуатирующихся в Дальневосточном бассейне, представлен анализ их конструктивного оформления, выявлены причины повреждений, произведено сравнение конструктивного оформления осмотренных судов с практикой их проектирования, определено направление повышения ремонтпригодности.

Ключевые слова: фальшборт, стойка, палубный стрингер, палубные конструкции, швартовка, транспортный рефрижератор, повреждение, трещина, рефрижераторный флот, швартовные нагрузки, жёсткие и податливые элементы.

Введение

Повышение эффективности использования рыбопромыслового флота – государственная задача, основные направления ее решения – обновление флота, сокращение внеэксплуа-

тационных простоев, связанных с ремонтом наиболее повреждаемых конструкций, а также корректировка требований нормативных документов в части их проектирования.

На сегодняшний день особенно актуальны проблемы старения и повреждаемости рефрижераторного флота в России и за рубежом [27, 28]. В нашей стране судам по 20–25 лет, в то время как, например, в КНР, предельный срок эксплуатации судов – 30 лет, и это правило строго соблюдается [15].

Наиболее повреждаемыми конструкциями на рефрижераторных судах являются элементы бортовых, палубных перекрытий и фальшборты. По статистическим данным, опубликованным в [13], по корпусу судна повреждения фальшбортов составляют 10,9–12,4%. Из 100 повреждений на наружную обшивку приходится 3 повреждения на фальшборт.

Под постоянным вниманием судовладельцев и судоремонтных предприятий находится проблема простоев рефрижераторов в ремонте, связанная с дефектами элементов бортовых и палубных перекрытий, а также фальшбортов, как наиболее повреждаемых конструкций корпуса и потому влияющих на сроки ремонта. Существующий вклад в теорию и практику решения проблемы повреждаемости швартуемых в море судов внесли А.Г. Архангородский, Н.В. Барабанов, Л.М. Бельский, Г.В. Бойцов, А.С. Брикер, А.И. Вронский, В.М. Волков, Н.Ф. Ершов, В.В. Козляков, В.А. Кулеш, А.И. Максимаджи, А.Ю. Неугодов, П.Ф. Папкович, Б.И. Пименов, В.П. Прохнич, Н.А. Решетов, О.И. Свешников, Л.Н. Семенов, А.М. Симанович, Б.А. Тристанов, Ю.А. Шиманский и др. [1–10, 13, 22, 25]. Повреждаемостью судов рефрижераторного флота долгие годы активно занимались на кафедре конструкции судов ДВПИ (имени В.В. Куйбышева) под руководством заслуженного деятеля науки и техники, доктора технических наук, профессора Н.В. Барабанова: проводились осмотры транспортных рефрижераторов различных проектов, фиксировались их повреждения, выявлялись причины возникновения дефектов и разрабатывались рекомендации по повышению прочности фальшбортов [2–9]. Описание и анализ повреждений фальшбортов транспортных рефрижераторов отечественной и зарубежной постройки (Япония, ГДР), эксплуатируемых в Дальневосточном бассейне, приведено в работах Н.В. Барабанова, Е.К. Борисова, А.И. Юшина, М.Н. Эпштейна, А.С. Брикера, М.Н. Гаврилова, Г.П. Шемендюка, Л.И. Чехрановой, С.В. Черных, И.А. Притыкина [1–10, 13, 18, 25].

При проектировании конструкции фальшбортов рыбопромысловых судов, в соответствии с нормативными документами, помимо общих требований для всех типов судов, требуется обеспечение прочности при навале от швартовки. При реальных размерах фальшборта обеспечить его прочность на восприятие швартовных нагрузок не представляется возможным [11, 12]. Поэтому проектирование фальшбортов должно сводиться к минимизации повреждений и затрат на их восстановление. Это побуждает проектные и ремонтные организации и предприятия внедрять на судах различные варианты конструктивного оформления фальшбортов. Однако фальшборты продолжают получать многочисленные повреждения.

Цель настоящего исследования – анализ дефектов в фальшбортах и в местах их соединения с палубным перекрытием, выявленных при осмотрах рефрижераторных судов, эксплуатирующихся в Дальневосточном бассейне, а также систематизация этих дефектов в зависимости от конструктивного оформления узлов соединения стойки с палубой.

Объем и частота повреждений фальшбортов свидетельствуют о необходимости системного подхода к проектированию этих ограждающих конструкций, а также разработки методики проектирования фальшбортов и, соответственно, – рекомендаций по их конструктивному оформлению.

Современное состояние технического обслуживания и ремонта рефрижераторного флота

Рыбакам нужны мощные, с надежным траловым комплексом и объемным охлаждающим трюмом суда, которые могут вести промысел круглый год. При этом судостроительные заводы на Дальнем Востоке не загружены, а судовладельцы приобретают суда за границей.

Сведения по рефрижераторным судам (с дифференциацией по годам и странам постройки), зарегистрированным Российским морским регистром судоходства, представлены на рис. 1, который иллюстрирует тот факт, что основу рефрижераторного флота России составляют в основном суда, построенные в 1980–1990 гг. и в 1990–2000 гг. Самым новым судном, что находится в эксплуатации в России, является рефрижератор «Полтава», построенный на Украине в 2004 г. Распределение по бассейнам РФ и длинам (до 160 м) рефрижераторов представлено на рисунках 2 и 3 [21, 23].

В составе действующего в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне рыбопромыслового флота в настоящее время насчитывается 710 судов, которые включают 639 рыбопромысловых и 71 транспортно-рефрижераторное судно [17].

Рис. 1. Дифференциация рефрижераторов по годам и странам постройки (здесь и далее – рисунки и фотографии Я.Р. Домашевской).

Рис. 2. Распределение рефрижераторов по трём морским бассейнам России.

Рис. 3. Дифференцированное распределение рефрижераторов по длине и по морским бассейнам России.

Судовладельцы активизировались и начали вести переписку и переговоры о строительстве на верфях КНР морских промысловых судов и транспортных рефрижераторов. Рыбаки понимают: тот, кто успеет обновить флот, и будет получать квоты на вылов рыбы. Например, если судовладелец заказывает в КНР судно (именно ему нужно), то для этого

судна выполняется отдельный проект. В частности, все восемь судов, заказанных для РФ, отличались друг от друга существенными деталями. Современная стратегия пополнения рефрижераторного флота – это его обновление и глубокая модернизация [16].

В сегментах средне- и крупнотоннажных, а также транспортных судов услугами российских поставщиков пользуются не более 49% от общей численности таких судов. В иностранных портах, преимущественно южнокорейских и китайских, ремонт и обслуживание проходит 35% от общей мощности рыбопромыслового флота Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна. Это, как правило, наиболее современные суда рыбопромыслового флота, принадлежащие крупнейшим рыбопромышленным компаниям. В Даляне ремонтируется в среднем ежегодно по 80–100 судов. По всему Китаю раза в два больше [17].

Около 65% от общей производственной мощности рыбопромыслового флота производят ремонт и межрейсовое техническое обслуживание в российских портах, при этом на Приморский край, центр портовой деятельности в стране, приходится 51% нуждающихся в этом судов. Доля Сахалинской области оценивается в 16%, Камчатского края – 31%, Хабаровская края и Магаданской области – по 1%. Из числа судов рыбопромыслового флота, обслуживаемых в иностранных портах, на Южную Корею приходится 75%, на Китай – 17%, на Японию – 8%. Российские центры судоремонта обладают необходимой инфраструктурой, включая доки, но в целом иностранные порты оказываются более конкурентоспособными, даже при более высокой стоимости ремонта и обслуживания. Для рыбохозяйственных организаций принципиальное значение имеют сроки ремонта и обслуживания судов. Продолжительность ремонта крупнотоннажного судна в России на 40% больше, чем за рубежом [17].

Локализация обслуживания рыбопромыслового флота является необходимым условием переориентации деятельности рыбопромысловых компаний на российский берег, увеличения количества судозаходов в российские порты и объемов грузооборота в портах. Это требует создание до 2030 г. дополнительных мощностей [17].

Результаты осмотров фальшбортов рефрижераторных судов, эксплуатирующихся в Дальневосточном бассейне

Для рыбопромысловых судов швартовка в море является обычным условием эксплуатации, сопровождающимся ударами и повреждениями корпусов. Во время среднего ремонта приблизительно на 60–70% судов заменяются участки фальшборта, палубного стрингера и ширстрека. А во время капитального ремонта примерно у 80–90% судов заменяются те же элементы корпуса. Известны случаи, когда на рефрижераторах и БМРТ через 3–4 года эксплуатации производилась замена больших участков борта [1], что увеличивает простой судов, а иногда этот дефект приводил к тяжелым авариям.

Согласно статистическим данным, собранным Д. Джина и И. Илипоула в 2000–2012 гг., в США было отмечено 210 серьезных аварий на рефрижераторных судах. Аварийность рефрижераторного флота отмечается при сроке эксплуатации судов более 16 лет. В качестве одной из причин исследователи предложили рассматривать повреждения корпуса [27, 28].

Подвесной фальшборт транспортных рефрижераторов частично участвует в общем продольном изгибе и воспринимает швартовные нагрузки, которые передаются на палубные связи. В работе А.М. Симановича и Б.А. Тристанова отмечено, что при завале фальшборта, если его стойки теряют устойчивость, повреждения ограничиваются самим фальшбортом, а если стойки не теряют устойчивость – происходит разрушение несущих связей корпуса, узла палубный стрингер–бимс–кница–ширстрек [25].

Практика эксплуатации транспортных рефрижераторов свидетельствует о том, что фальшборты продолжают оставаться одной из наиболее повреждаемых конструкций.

Осмотры судов, проведенные авторами, а также анализ соответствующей литературы [1–10, 13, 18, 20, 22, 25] выявили следующие типичные для всех рефрижераторов поврежде-

ния фальшбортов: трещины у основания стоек и в планшире, отрыв стоек от настила палубы, вмятины в обшивке фальшборта, потеря устойчивости стоек.

В частности, на УПБ типа «Виктория», построенном в Японии в 1986 г. ($L = 130$ м, $B = 20$ м, $H = 12,1$ м, $T = 6,05$ м), за время эксплуатации обнаружены трещины у основания двенадцати стоек фальшборта, при этом соединение стоек фальшборта с палубой конструктивно оформлено в соответствии с Правилами Регистра [23, 24].

Транспортные рефрижераторы проекта 586 типа «Алмазный берег» (2-я серия т/х Карл Либкнехт) построены в ГДР (1978–1982 гг.). Всего в серии 16 судов. В настоящее время продолжают эксплуатироваться «Восточный берег» (ныне Ming Yang, порт приписки Кингстаун) и «Берег мечты» (порт приписки Восточный) [19]. Осмотрено пять судов серии («Алмазный берег», «Амурский берег», «Берег надежды», «Восточный берег», «Берег мечты»). Главные размерения этих судов: $L=142$ м, $B=22,25$ м, $H=13,6$ м, $T=7,98$ м. При осмотрах обнаружены практически по всей длине борта трещины на планшире и его изгиб, отрыв фланцев стоек от полосы ватервейса в районе миделя у подвижных соединений. На рис. 4 представлено повреждение стойки фальшборта. На этих судах соединение фальшборта с корпусом осуществляется через стойки, у которых наружный фланец (ближайший к борту) приварен с одной стороны к фланцу обшивки фальшборта, а с другой – к полосе ватервейса, идущей непрерывно от 65 до 130-го шп. Мидель-шпангоут расположен на 98 шп. Фальшборт имеет наклон к ДП 10 град. Стойки расположены через две шпации (1,5 м). По длине фальшборт имеет четыре подвижных соединения, образующих три пролёта: наименьшая длина пролёта – 21 м, наибольшая – 27 м.

Податливые соединения на этих судах выполнены из полособульбового профиля № 14 а.

Рис. 4. Повреждение стойки фальшборта на рефрижераторе «Берег надежды» (110 шп.) [26].

В феврале 2017 г. обследовано судно «Пасифика» проекта 323 (бывшее название ANTILLA). В Российском морском Регистре числится два судна этого проекта – «Пасифика» и «Атлантика». Суда этого проекта построены в Испании в 1990 г. и активно эксплуатируются в Дальневосточном морском бассейне. Главные размерения судна: $L = 105,35$ м, $B = 16$ м, $H = 9,6$ м, $T = 6,9$ м [23].

В результате осмотра фальшборта рефрижератора «Пасифика» обнаружено 19 повреждённых стоек, изгиб планширя с 45 по 124 шпангоуты. Прогиб планширя, трещины в элементах конструкции фальшборта и потеря устойчивости стоек представлены на рисунках 5–10.

На судах этого проекта подвесной фальшборт имеет длину 60,2 м и присоединён к надстройкам бака и юта (рис. 11). Расположение дефектов по длине фальшборта приведено на рис. 12. По правилам Российского морского регистра фальшборт не должен участвовать в общем продольном изгибе корпуса судна, так как отсоединён от ширстрека и надстроек.

Рис. 5. Прогиб планширя.

Рис. 6. Потеря устойчивости стойки.

Рис. 7. Трещины у основания стойки.

Рис. 8. Трещины в районе соединения стойки с обшивкой.

Рис. 9. Трещины в районе подкрепления клюза.

Рис. 10. Трещины в обшивке фальшборта в районе клюза.

а

б

в

**Рис. 11. Фальшборт рефрижератора «Пасифика»:
а – соединение фальшборта с надстройкой бака; б – средняя часть фальшборта;
в – соединение фальшборта с надстройкой юта.**

**Рис. 12. Зоны повреждения фальшборта:
заштрихованные участки – повреждения планширя от навала во время швартовки;
• – повреждения у основания стоек.**

Результаты исследований, проведённых на кафедре конструкции судов ДВПИ, свидетельствуют о том, что при длине фальшборта более 10 м последний частично привлекается к общему изгибу судна [9]. Фальшборт «Пасифики» соединён с надстройками бака и юта, вследствие этого он в большей степени вовлекается в изгиб корпуса. Недооценка этого факта при проектировании фальшборта вызывает появление повреждений. За время эксплуатации судов проекта 323, несмотря на многочисленные модернизации, выполненные в указанных районах, трещины продолжают появляться [14].

На судне проекта 323 выполнено два варианта изменения конструктивного оформления стоек. В первом случае устанавливалась полоса под основание стойки (рис. 13). Подобное конструктивное оформление стойки у основания давно применялось на отечественных судоремонтных заводах. В нормативных документах нет конкретных рекомендаций по районам установки и геометрии этих полос. Ещё один вариант конструктивного оформления, который применили на данном судне – установка дублирующей полосы поверх фланца в нижней части стойки (рис. 14). Этот вариант, как и предыдущий, выполнен на двух стойках [14].

Рис. 13. Установка полосы в основание стойки.

Рис. 14. Установка одновременно пластины и дублирующей полосы поверх фланца.

Рис. 15. Типовой фальшборт судна [29].

Конструкция фальшборта судна «Пасифика» представлена как типовая в американском учебнике по конструкции корпуса Д. Эйрса и Д. Брюса (см. рис. 15) [29].

Заключение

Проблема старения рефрижераторного флота России является национальной проблемой, для решения которой на государственном уровне принята стратегия, направленная на создание дополнительных мощностей по комплексному строительству и обслуживанию рефрижераторного флота на Дальнем Востоке. Однако на сегодняшний день судовладельцам выгоднее по срокам размещать заказы на строительство и модернизацию судов (в соответствии с их требованиями) в Китае, так как в России строят дольше и по старым проектам, из-за чего фальшборты получают многочисленные повреждения. На основе проведённых обследований фальшбортов судов, спроектированных по старым проектам отечественной и зарубежной постройки, нами выявлено, что эти ограждающие конструкции продолжают получать многочисленные повреждения. В результате проведённых исследований мы можем сделать следующие выводы.

Повышение эффективности использования рыбопромыслового флота связано с сокращением внеэксплуатационных простоев судов в ремонте. В частности, фальшборт, как одна из наиболее повреждаемых конструкций, должен проектироваться таким образом, чтобы исключить повреждение элементов палубных перекрытий, т.е. следует повысить ремонтпригодность фальшборта. Обеспечить прочность фальшбортов, частично участвующих в общем продольном изгибе и подвергающихся дополнительно действию швартовых нагрузок, при принятых в нормативных документах размерах невозможно. Проектирование фальшборта должно сводиться к минимизации повреждений и затрат на их восстановление. Для этого необходима корректировка требований нормативных документов по проектированию этой ограждающей конструкции.

В соответствии с Правилами Регистра РФ фальшборты рефрижераторных судов отсоединяются от ширстрека сплошной прорезью (как на всех сухогрузных судах) и для исключения участия в общем продольном изгибе имеют по своей длине расширительные соединения в виде прорезей. Анализ опыта эксплуатации показывает, что при протяжённости фальшборта между расширительными соединениями, равной 10 и более метров, он частично участвует в общем продольном изгибе судна. Это подтверждается наличием трещин у основания стоек в районах концов пролётов фальшбортов.

Судоремонтные предприятия и проектные организации вынуждены для сокращения сроков ремонта применять свои рекомендации по конструктивному оформлению узлов фальшборта, которые, как показывает опыт эксплуатации, часто неэффективны.

Требуется системный подход к проектированию фальшбортов и на его основе – разработка рекомендаций по конструктивному оформлению узлов фальшборта на строящихся и эксплуатирующихся судах.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Архангородский А.Г., Розендент Б.Я., Семёнов Л.Н. Прочность и ремонт корпусов промышленных судов. Л.: Судостроение, 1982. 272 с.
2. Барабанов Н.В. Конструкция корпуса морских судов. Л.: Судостроение, 1981. 550 с.
3. Барабанов Н.В. Конструкция фальшбортов сварных судов, швартующихся при волнении // Судостроение. 1964. № 4. С. 4.
4. Барабанов Н.В. Повреждения судовых конструкций и принципы обеспечения их надёжности // Сборник НТО им. акад. А.Н. Крылова. Вып. 158. Л.: Судостроение, 1971. С. 4–26.
5. Барабанов Н.В., Борисов Е.К. Некоторые соображения о конструировании фальшбортов // Судостроение. 1962. № 6. С. 4–10.
6. Барабанов Н.В., Братухин И.О. Целесообразность замены подвесных фальшбортов фальшбортами, прочно соединёнными с ширстреком // Судостроение. 1987. № 6. С. 5.
7. Барабанов Н.В., Иванов Н.А., Новиков В.В., Шемендюк Г.П. Повреждения и пути совершенствования судовых конструкций. Л.: Судостроение, 1989. 254 с.
8. Барабанов Н.В., Иванов Н.А., Новиков В.В. Повреждения судовых конструкций. Л.: Судостроение, 1977. 400 с.
9. Барабанов Н.В., Чибиряк И.М., Чехранова Л.И. Принципы проектирования подвижных соединений в фальшборте // Судостроение. 1984. № 5. С. 8–9.
10. Беленький Л.М. Об учёте степени сосредоточения нагрузки при упругоэластическом изгибе // Строительная механика и расчёт сооружений. 1963. № 5. С. 28–32.
11. Бураковский Е.П. Учёт опыта эксплуатации при проектировании, ремонте и модернизации судов: автореф. дис. ... д-ра. тех. наук (05.08.03) / Балтийская гос. акад. рыбопромыслового флота. Калининград, 2002. 50 с.
12. Бураковский Е.П. Учёт опыта эксплуатации при проектировании, ремонте и модернизации судов: дис. ... д-ра. тех. наук. Калининград, 2002. 415 с.
13. Гаврилов М.Н., Брикер А.С., Эпштейн М.Н. Повреждения и надёжность корпусов судов. Л.: Судостроение, 1978. 216 с.
14. Домашевская Я.Р., Арыков М.В., Чехранова Л.И. Повреждение фальшбортов транспортных рефрижераторов, эксплуатирующихся в дальневосточном бассейне, Владивосток, 2017 // Молодёжь и научно-технический прогресс: материалы региональной науч.-практ. конф., май–июнь 2017. Владивосток: Дальневост. федерал. ун-т, 2017. С. 352–356.
15. Карпов В. На Дальнем Востоке России строить рыбопромысловый флот некому, нечем и не на чем. URL: <http://fishnews.ru/> (дата обращения: 25.10.2017).
16. О развитии рыболовства на Дальнем Востоке. URL: <http://fishnews.ru/> (дата обращения: 25.10.2017).
17. Приказ Минсельхоза России от 20.04.2017 N 189 Об утверждении Стратегии развития морских терминалов для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота с учетом береговой логистической инфраструктуры, предназначенной для транспортировки, хранения и дистрибуции рыбной продукции. URL: <http://rulaws.ru> (дата обращения: 20.10.2017).
18. Притыкин И.А. Расчёт прочности стоек фальшборта при общем изгибе корпуса судна // Судоремонт Ф.Р.П. 1979. № 40. С. 49–53.
19. Проект 586 (ГДР). URL: <http://fleetphoto.ru> (дата обращения: 23.10.2017).
20. Регистр СССР. Т. 1. Суда морские. Правила постройки и классификации. Л.: Транспорт, 1985. 145 с.
21. Реестр морских портов. URL: <http://www.morflot.ru> (дата обращения: 16.10.2017).
22. Розендент Б.Я., Кикот А.В., Заковряшин Б.И. Экспериментальные исследования влияния фальшборта на общую прочность промысловых судов // Судостроение. 1974. № 3. С. 7–11.
23. Российский морской регистр судоходства. URL: <http://www.rs-class.org> (дата обращения: 16.10.2017).

24. Рыбопромысловые суда, их типы и технические данные. URL: <http://sea-wave.ru> (дата обращения: 23.10.2017).
25. Симанович А.М., Тристанов Б.А. Конструкция корпуса промысловых судов. Л.: Судостроение, 1991. 344 с.
26. Черных С.В., Чехранова Л.И. Повреждения фальшбортов судов, швартующихся в море // Исследования по вопросам повышения эффективности судостроения и судоремонта: сб. науч. тр. Владивосток: Изд-во Дальневост. тех. ун-та, 2009. С. 233–242.
27. Di Jin. The determinants of fishing vessel accident severity. *Accident Analysis and Prevention*. 2014;66:1–7.
28. Eliopoulou E., Papanikolaou A., Voulgarellis M. Statistical analysis of ship accidents and review of safety level. *Safety Science*. 2016 (85):282–292. doi.org/10.1016/j.ssci.2016.02.001
29. Eyres D., Bruce G. *Ship Construction*, 7th ed. Butterworth-Heinemann, 2012, 400 p.

[THIS ARTICLE IN ENGLISH SEE NEXT PAGE](#)

Ship Design, Construction of Vessels

DOI.org/10.5281/zenodo.1408228

Chekhranova L., Domashevskaya Ya.

LIDIA CHEKHRANOVA, Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor,
e-mail: li-chehr@mail.ru

YANA DOMASHEVSKAYA, Postgraduate, e-mail: 100-70-100dom@mail.ru
Department of Shipbuilding and Ocean Engineering, School of Engineering
Far Eastern Federal University
8 Sukhanov St., Vladivostok, Russia, 690091

Damages caused to the bulwarks of reefer ships

Abstract: To increase the efficiency of the fishing fleet is the most important task for the fishing industry. Its solution means the renewal of the fleet and the reduction of non-operating demurrage, when, most of the time, ship are under repair. I was decided at the State level that the reefer ships of the fishing fleet should be built and renovated in the domestic yards. Reductions in the period of repairing refrigerators can be achieved by adjusting the requirements of regulatory documents for designing the most damaged structures of the hull, as well as for their modernisation in the early stages of operation. One may achieve a significantly shorter repair time of reefer ships by adjusting the requirements of regulatory documents on designing the most damageable parts of the hull of the ship as well as modernising them at the early stages of operation. Experts show constant attention to the problem of designing bulwarks, as one of the most damaged structures on the refrigerators. Despite various variants of construction being introduced into their design, the bulwarks go on taking numerous damages during the operation. The article presents a review of the condition of the reefer fleets both in Russia and abroad. It examines the ships in service in three sea basins, presents the differentiation of the reefer ships by the years and countries of their construction, and offers developmental prospects for the reefer fleet of the Russian Far East. The authors provide the results of the inspection of the bulwarks of the reefer ships built in Russia and abroad that are in service in the sea basin of the Russian Far East. They also provide an analysis of the structural design of the bulwarks and identify the causes of damages. They have compared the structural formation of the inspected ships with their designing process and determined the direction to the improvement of their repairability.

Key words: bulwark, stay, deck stringer, deck constructions, mooring, transport refrigerator, damage, crack, reefer fleet, mooring loads, rigid and flexible elements.

REFERENCES

1. Arkhangorodsky A.G., Rozendent B.Ya., Semenov L.N. Strength and repair of the hulls of fishing vessels. Leningrad, Shipbuilding, 1982, 272 p.
2. Barabanov N.V. The design of the hull of sea-going vessels. Leningrad, Shipbuilding, 1981, 550 p.
3. Barabanov N.V. The bulwarks design of welded vessels mooring during waves. Shipbuilding. 1964;4: 4.
4. Barabanov N.V. Damage to ship structures and the principles of ensuring their reliability. Collected by the National Technical University. acad. Krylova A.N. Vol. 158. Leningrad, Shipbuilding, 1971, p. 4–26.
5. Barabanov N.V., Borisov E.K. Some considerations on the construction of bulwarks. Shipbuilding. 1962;6:4–10.
6. Barabanov N.V. Bratukhin I.O. The expediency of replacing hanging bulwarks with bulwarks, firmly connected with the shirestone. Shipbuilding. 1987;6:5.

7. Barabanov N.V., Ivanov N.A., Novikov V.V., Shemendyuk G.P. Damages and ways to improve ship structures. Leningrad, Shipbuilding, 1989, 254 p.
8. Barabanov N.V., Ivanov N.A., Novikov V.V. Damage to ship structures. Leningrad, Shipbuilding, 1977, 400 p.
9. Barabanov N.V., Chibiryak I.M., Chekhranova L.I. Principles of designing mobile connections in the bulwark. Shipbuilding. 1984;5:8–9.
10. Belenky L.M. Considering the degree of concentration of the load under elastically plastic bending. Construction mechanics and calculation of structures. 1963;5:28–32
11. Burakovskiy E.P. Accounting experience of operation in the design, repair and modernization of ships. Avtoref. dis. Dr. Tech. Sciences. Kaliningrad, 2002, 50 p.
12. Burakovskiy E.P. Accounting experience of operation in the design, repair and modernization of ships. Dis. Dr. Tech. Sciences. Kaliningrad, 2002, 415 p.
13. Gavrilov M.N., Briker A.S., Epstein M.N. Damage and reliability of ship hulls. Leningrad, Shipbuilding, 1978, 216 p.
14. Domashevskaya Ya.R., Arykov M.V., Chekhranova L.I. Bulwarks damage of transport refrigerators operating in the Far Eastern basin, Vladivostok 2017. Materials of the regional scientific and practical conference. Vladivostok, FEFU, 2017, P. 352–356.
15. Karpov V. In the Russian Far East, there is no one to build a fishing fleet, nothing and nothing. URL: <http://fishnews.ru/> – 25.10.2017.
16. On the development of fishing in the Far East. URL: <http://fishnews.ru/> – 25.10.2017.
17. Order of the Ministry of Agriculture of Russia of April 20, 2017 No. 189 On the Approval of the Strategy for the Development of Marine Terminals for Integrated Maintenance of Fishing Fleet Vessels, Taking into Account the Coastal Logistics Infrastructure for Transportation, Storage and Distribution of Fish Products. URL: <http://rulaws.ru> – October 20, 2017.
18. Pritykin I.A. Calculation of the strength of the bulwarks in the general bend of the hull. Ship Repair. Transport. 1979;40:49–53.
19. Project 586 (GDR): an electronic resource. URL: <http://fleetphoto.ru> – 23.10.2017.
20. Register of the USSR. Vol. 1. Ships of the sea. Rules of construction and classification. Leningrad, Transport, 1985, 145 p.
21. Register of seaports: electronic resource. URL: <http://www.morflot.ru> – 16.10.2017.
22. Rozendent B.Ya., Kikot A.V., Zakovryashin B.I. Experimental studies of the influence of bulwark on the general integrity of fishing vessels. Shipbuilding. 1974;3:7–11.
23. Russian Maritime Register of Shipping: electronic resource. URL: <http://www.rs-class.org> – 16.10.2017.
24. Fishing vessels, their types and technical data: electronic resource. URL: <http://sea-wave.ru> – 23.10.2017.
25. Simanovich A.M., Tristanov B.A. Construction of the hull of fishing vessels. Leningrad, Shipbuilding, 1991, 344 p.
26. Chernykh S.V., Chekhranova L.I. Damages of bulwarks of ships mooring at sea. Research on improving the efficiency of shipbuilding and ship repair. Vladivostok, Far Eastern Technical University, 2009, p. 233–242.
27. Di Jin. The determinants of fishing vessel accident severity. Accident Analysis and Prevention. 2014;66:1–7.
28. Eliopoulou E., Papanikolaou A., Voulgarellis M. Statistical analysis of ship accidents and review of safety level. Safety Science. 2016 (85):282–292. doi.org/10.1016/j.ssci.2016.02.001
29. Eyres D., Bruce G. Ship Construction, 7th ed. Butterworth-Heinemann, 2012, 400 p.